

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA CATARINA
FACULDADE GUARAÍ

VOLUME 4
N.2, 2024
ISSN 2764-1724

TEMÁTICA
LIVRE

REVISTA
INTERDISCIPLINAR

NOVOS DESAFIOS

REVISTA CIENTÍFICA

DESCUBRA | INOVE | CONQUISTE